

IJODIY MATN USTIDA ISHLASH ASOSIDA O‘QUVCHILAR BILIMINI MUSTAHKAMLASH

**Sulaymanova Maxaramxon Alimjonovna,
Isakova Ma’mura Rustamovna**

Namangan muhandislik qurilish instituti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani
o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif matn yaratish ustida ishlashning didaktik prinsiplari hamda ona tili ta’limining yangilangan mazmuni va matn yaratish usullari va o‘quvchi ijodiy tafakkurini rivojlantirish uslublari haqida fikr bildirib, o‘z mulohazalarini misollar bilan izohlab berilgan.

Kalit so‘zlar: ona tili, fikr, innovatsiya, so‘z, didaktika, ta’lim, she’riyat.

Annotatsiya: In this article, the author comments on the didactic principles of working on text creation and the updated content of mother tongue education and methods of text creation and methods of developing students’ creative thinking, and explains his comments with examples.

Key words: mother tongue, thought, innovation, word, didactics, education, poetry.

Hozirgi kunda ona tili ta’limiga qo‘yilyotgan asosiy vazifalardan yana biri o‘quvchilarda ijodiy matn yaratish ko‘nikmalarini shakllantirish orqali ularni mustaqil, ongli va erkin fikrlashga o‘rgatish, og‘zaki va yozma savodxonligini oshirishdan iborat. Shuningdek, mustaqil matn yaratish va matn ustida ishlash o‘quvchilar ijodiy tafakkurini o‘stiradi, ma’naviy dunyoqarashini shakllantiradi hamda estetik didini rivojlantiradi.

Tengriki, insonni qilib ganji roz,

So‘z bila hayvondin anga imtiyoz

Alisher Navoiy

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan beshta muhim tashabbusning mazmun–mohiyatlaridan yana biri yoshlarimiz ma’naviyatini shakllantirish, ularni mustaqil, erkin fikrlashga o‘rgatish, ijodiy imkoniyatlarini kashf qilish va uni rivojlantirishdan iboratdir. Shu o‘rinda mustaqil matn yaratish hodisasi ham inson tafakkuri mahsuli, uning o‘zgalar ongiga ta’sir etish vositalaridan biri hisoblanadi. Agar o‘quvchining so‘z boyligi nochor, lug‘at xazinasini qashshoq bo‘lsa, nasriy matn tuzish, ijodiy matn yaratish haqida gap ham bo‘lishi mumkin emas. Bizning asosiy maqsadimiz o‘quvchini nutqiy madaniyatga, muxtasar matn

yaratishga o'rgatish ekan, qarshimizdagi eng dolzarb vazifa – ona tili mashg'ulotlarida fanlararo aloqani mustahkamlash, uyadosh so'zlar ustida ishlash orqali o'quvchi so'z boyligini oshirish, maqol, matal, hikmatli so'z, ibora va tasviriy vositalar yordamida nutqiy zaxiralarini boyitishdan hamda o'quvchiga og'zaki va yozma nutq jarayonida so'z va iboralarni to'g'ri tanlash, uni nutqiy vaziyat taqozosiga ko'ra o'rinli ishlatish ko'nikmalarini singdirish iborat.

XI asr sharqning buyuk allomasi Kaykovus o'zining "Qobusnoma" asarida shunday bir hikoyatni aytadi: Bir kecha halifa Xorun ar-Rashid tush ko'radi. Tushida uning barcha tishlari to'kilib ketgan emish. Xalifa muabbirdan tushining ta'birini so'raydi. Muabbir shunday deydi: – Ey amir al-mo'minin, sening oldingda barcha yaqinlaring, qarindosh-urug'laring o'ladi. Sendan boshqa hech kim qolmaydi. Buni eshitgan Xorun ar-Rashid: "Mening yuzimga shunday qayg'uli gaplarni aytding", – deb uni yuz tayoq urishni buyuradi. Keyin boshqa muabbirni chaqirib, undan tushining ma'nosini so'raydi. Muabbir bunday deydi: "Ey amir al-mo'minin, sening umring barcha qarindoshlaring umridan uzoq bo'ladi." Shunda xalifa Xorun ar-Rashid: "Barcha aqlning yo'li birdir va har ikki ta'birning negizi bir joyga borib taqaladi, ammo u ibora bilan bu iboraning orasidagi farq bag'oyat ko'pdir", – deydi va uni o'z ulamolarga namuna qilib ko'rsatadi.

Bu ibratli hikoyatda o'zaro muloqot chog'ida tilning qanday ahamiyat kasb etishi, u inson qalbiga yo'l topishi sir – sinoatlarini ochib berguvchi sehrli kalit ekanligini bilib olamiz. Til – dil kaliti, degan maqol shundan qolgan bo'lsa ajab emas..

Mustaqil yaratilgan matn esa lisoniy imkoniyatlardan foydalanuvchi shaxsning so'z boyligi, nutqiy-uslubiy bilimi, ko'nikma va malakalari hosilasi, idrok, xotira va tafakkur integratsiyasi mahsuli, kamolot va ma'naviyat in'ikosidir. Chunki har qanday hashamatli, haybatli inshoat ham kichik g'ishtlardan bino bo'lganidek, matn ham til birliklari, tovush, so'z, so'z birikmasi, ibora va gaplardan yaratiladi.

Ona tili mashg'ulotlarida she'rni ifodali o'qish, uning mazmunini sharhlash, matndagi qofiyadosh so'zlarni topib guruhlash, so'z birikmalari yordamida yangi so'z birikmalari hosil qilish, mazkur so'z birikmalaridan yangi matn hosil qilish, yoki matn yaratishda va uning ustida ishlashda muammoli ta'lim usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Muammoli ta'limning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, u o'quvchiga qo'yilgan muammo yechimini topish uchun ilmiy ijodiy

tafakkur yuritish, jadal va mantiqan fikrlash, soʻz va atamalar maʼnosini oʻzaro qiyoslash va oʻzi uchun eng toʻgʻri yechim tanlash imkoniyatlarini beradi.

Oʻquvchilarning matn bilan ishlashida diktant va bayonlardan foydalanish. Insho va bayon oʻquvchini mustaqil ijodiy fikrlash, toʻgʻri va ravon fikr ifodalash, matn tilini boyitish, ibora, tasviriy ifoda maqol va hikmatli soʻzlardan erkin va oʻrinli foydalanish mahoratini shakllantirish, yozma nutqni shaklan va mazmunan rivojlantirishga qaratilgan boʻlsa, diktant yozdirishdan asosiy maqsad imlo savodxonlikni, husnixat malakalarini mustahkamlash oʻquvchini imlo qoidalari yuzasidan egallagan bilim, koʻnikma, malakalar darajasini aniqlash, matn koʻrinishini toʻgʻri shakllantirish, soʻz va gaplarni toʻgʻri(yozma) yozish, tinish belgilarini toʻgʻri qoʻyish imkoniyatiga ega boʻladi. Oʻquvchilarni tengdoshlari yozgan insholarni, matnni, baholash ishlariga jalb qilish ham nihoyatda foydali. Oʻquvchilarni matn yaratish, matn bilan ishlashda soʻzshunoslik boʻlimiga oid, uyadosh, maʼnodosh, shakldosh, zid maʼnoli soʻzlar ustida ishlash koʻnikmalarini shakllantirish alohida oʻrin tutadi. Maʼnodosh soʻzlarni bilish – yaratilgan matn tilini boyitish, badiiy boʻyoqdor soʻzlarni tanlash ularni ibora va tasviriy soʻzlar bilan almashtirish, ularni oʻz matnida qoʻllashning eng ishonchli va mahsuldor usuli. Maʼnodosh soʻzlar ustida ishlashning shakl va usullari nihoyatda xilma-xil. Maʼnodosh, uyadosh soʻzlari mavzusiga oid nazorat testlari tuzish, ularni guruh oldida himoya qilish, oʻquvchilarni mustaqil matn yaratib, matn bilan ishlashga oʻta foydali oʻquv topshiriqlari hisoblanadi.

Mustaqil yaratilgan matn – oʻquvchining imlo savodxonligi, ijodiy tafakkuri, soʻz boyligini, nutqiy salohiyatini, qolaversa, oʻquvchi mahoratini namoyish etuvchi – koʻzgusi hisoblanadi. Mustaqil matn yaratish koʻnikmalarini egallash faoliyati asosan, boshlangʻich taʼlim davrida boshlanadi, oʻquvchilar lugʻat zaxirasini boyitish, mustaqil mushohada yuritish, oʻz fikrini toʻgʻri va ravon ifodalash, uni himoyalash va isbotlash saʼnatini egallab boradilar. Mazkur koʻnikma va malakalar oʻrta taʼlim, oʻrta maxsus va oliy taʼlim jarayonida ham rivojlantiriladi va takomillashtirib boriladi. Ona tili mashgʻulotlarida matn ustida ishlash va matn yaratish amaliyoti ustuvorligini taʼminlash-yangi pedagogik texnologiya asosida ish olib borayotgan barcha ijodkor boshlangʻich taʼlim hamda ona tili oʻqituvchisining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Matn ustida ishlashga tayyorlashning asosiy maqsadi oʻquvchida imloviy-uslubiy savodxonlikni taʼminlash, unda muayyan darajada shakllangan nutqiy

ko'nikmalarni hosil qilish, mustaqil fikr mahsulini to'g'ri, ravon, o'rinli ifodalashga yo'naltirishdan iborat. Shuning uchun o'qituvchi tayyorlov jarayonida bolani matn va uning qurilishi, grammatik xususiyatlari bilan birma-bir tanishtiradi. Shu maqsadda berilgan matnlar ustida ishlanadi, matnning xatboshi, kirish va xulosa qismlari ajratiladi, matndagi imloviy-uslubiy nuqsonlar topilib, tahlil va tahrir qilinadi.

O'quvchilarni mustaqil matn yaratishga tayyorlashning birinchi bosqichida og'zaki matn yaratishni talab qiluvchi o'yin-topshiriqlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Quyida o'quvchini mavzu asosida og'zaki matn yaratishga yo'naltiruvchi topshiriqlardan namunalar keltiramiz:

“Siz davom ettiring” usuli. O'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. O'yin ikki bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqichdagi o'yin sharti: Birinchi guruh1 daqiqada ot (sifat, son, olmosh, ravish, fe'l) so'z turkumiga oid so'zlar aytishi, ikkinchi guruh esa ular ishtirokidabelgilangan muddatda ko'proq so'z birikmalari hosil qilishi kerak. Guruh faoliyati navbat bilan almashinadi. Ko'proq va to'g'ri so'z birikmalari hosil qila olgan guruh g'olib hisoblanadi.

Ikkinchi bosqich sharti: Birinchi guruh so'z birikmalari hosil qilsa, ikkinchi guruh ulardan badiiy bo'yoqdor gaplar tuzadi. Har besh daqiqada vazifalar almashinadi. Har ikki bosqichda peshqadamlik qilgan guruh o'quvchilari g'olib bo'ladi. Mazkur topshiriqlar o'quvchilarni so'z birikmalari hosil qilish, gap tuzish malakalarini mustahkamlash, nutq sharoitiga mos ravishda, mustaqil va tezkor fikrlash, to'g'ri, o'rinli, og'zaki fikr ifodalashga yo'naltirishda samarali natija berishi mumkin.

“Matni davom ettiring” usuli. Maqsad: o'quvchini tez, to'g'ri va ravon yozma ravishda fikr ifodalashga o'rgatish. Bunda berilgan gap mazmunan davom ettiriladi. O'quvchilar ikki yoki uch guruhga bo'linadi. Matnning nomi asosiy qismi va xulosasi noma'lum bo'ladi. Har bir guruhning yaratgan matnlari monitor ekraniga chiqariladi, ular imlo savodxonligi, uslubiy mahorat, badiiy bo'yoqdorlik nuqtayi-nazaridan qiyoslanadi va baholanadi. Topshiriqni birinchi o'rinda belgilangan vaqtda tugatgan, uslubiy ravon, mantiqiy mukammal matn yaratgan guruh rag'batlantiriladi.

Musobaqa sharti: Har bir guruh a'zolari berilgan gapni davom ettirib, kichkina matn yaratadi. Matni tez, to'g'ri, badiiy bo'yoqdor, mantiqiy va uslubiy nuqsonsiz yaratgan guruh g'olib bo'ladi. Bulardan tashqari, o'quvchilar o'rtasida onalar, opa-

singillarga bayramlar munosabati bilan eng chiroyli tabrik xatlari yozish musobaqasini o'tkazish mumkin.

Bundan tashqari, o'qituvchi o'quvchilardan o'tilgan mavzuga aloqador (masalan, tinish belgilarining qo'llanilishi bo'lsa, matnda qanday tinish belgilaridan foydalanganini va tinish belgilarining qo'llanish sabablarini so'raydi) nazariy masalalarni amaliyotga qanday qo'llaganini so'rashi mumkin.

Ona tili ta'limida o'quvchilarning kommunikativ savodxonligini ta'minlash so'z boyligini oshirish, nutqiy mahoratni shakllantirish, o'quvchini madaniy muloqot sa'natidan xabardor qilish, turli mazmun va shakldagi badiiy, ma'rifiy munshaot matnlari, badiiy-ramziy matnlar ustida ijodiy ishlashga o'rgatish, monolog va diologlar tuzish ko'nikmalarini shakllantirish va mustaqil matn yaratishga yo'naltirishdan iborat bo'lib, u ona tili ta'limi samaradorligini oshirishning eng muhim va zarur omillaridan sanaladi.

An'anaviy ta'limning kammahsul tahliliy usullaridan voz kechib, yangi, "o'quvchi ta'lim-o'qituvchi" tizimiga o'tish, ta'lim jarayonini ilg'or o'quv texnologiyasi yutqlariga asoslangan, zamonaviy didaktik materiallar, rangli sloytlar, muayyan o'quv dasturi kiritilgan disketlar; audio-vidio kosetalar bilan qurollantirish, o'quvchilarni jahon ta'lim standartlari talablariga mos keladigan yangi avlod darsliklari va dasturlari bilan taminlash- o'quvchilarda mustaqil matn yaratish jarayonini jadallashtirishda muhim didaktik omil hisoblanadi.

Ona tili mashg'ulotlarida ijodiy matn yaratish bo'yicha musobaqa darslarini o'tkazib turish ham ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan hisoblanadi. Musobaqa darslari o'quvchining bog'lanishli nutqni shakllantiradi, rivojlantiradi. Mustaqil fikrlash va uni yozma ifodalash ehtiyoji paydo bo'lishi bolani izlanish, topish o'zligini namoyish qilish istagi, ijobiy o'quv motivlarining tug'ilishiga hamda ijodiy matn yaratishga qiziqishining kuchayishiga, o'quvchi shaxsining faollashuviga olib keladi.

Matn yaratish musobaqlarini tashkil qilishdan o'qituvchi ko'zlaydigan asosiy maqsad o'quvchilarning ona tili faniga, matn tuzishga bo'lgan qiziqishni orttirish bo'lsa, o'quvchi uchun bu imkoniyat ona tilidan egallagan nutqiy ko'nikma va malakalarni amaliyotda ko'rsatish, topqirlik, mustaqil tafakkur ko'lami, ma'naviy dunyoqarashi, uslubiy savodxonlik darajasini o'zgalarganamoish qilish imkoniyatidir. Bunday o'yin musobaqalarni o'tkazishda o'quvchilarni muayyan guruhlarga yoki komandalarga bo'lish, o'yinni izchillik va bosqichlilik prinsipiga asoslangan holda tashkil qilish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy matn yaratish va matn ustida ishlashdan koʻzlanadigan asosiy maqsad oʻquvchining ona tili taʼlimi jarayonida egallagan bilim, koʻnikma va malakalarining amaliy tadbiqini taʼminlash, individual tafakkur mexanizmini harakatga keltirish, oʻquvchini mavzu yoʻnalishida, izchil, mantiqli, faol mushohada yuritishga, fikr mahsulini yozma ravishda toʻgʻri, ravon ifodalashga tayyorlashdir. Shuningdek mazkur faoliyat oʻquvchilarni matn turlarini farqlash bilan oʻzaro uygʻunlikda olib borilishi – oʻquvchilarni mustaqil va ijodiy matn yaratishga tayyorlashning ishonchli kafolatidir.